

HUSNIXATGA O'RGATISHNING GRAFIK TALABLARI

Amirkulova Zebiniso Mustafakulova

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti

Abduraimova Aziza Erkinovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471206>

Annotatsiya: ushbu maqolada o'quvchilarga husnixat o'rgatishning qulay usul va uslubiyatlariga to'xtalib o'tganman. Bu orqali o'qubchilarda chiroyli yozuv ko'nikmasi va husnixat shakllanadi.

Kalit so'zlar: Husnixat, yozuv, ko'nikma, usul, malaka, tutashtiruv, pastki qismdan tutashtiruv, yuqori qismdan tutashtiruv.

Alfavitdagi kichik harflar va ularning tutashtirilishi. Alifbodagi harflar yozilish shakliga ko'ra yozma harflar va bosma harflar deb ikki turga ajratiladi. Bularning har biri yozilish shakli va qo'llanilish o'rni jihatidan kichik harflar va bosh (katta) harflarga bo'linadi. Yozma harflar, odatda, qo'lda yoziladi, bosma harflar esa, asosan, yozuvga oid texnika vositasida, shuningdek, qo'lda ham ifodalanadi. Kichik va bosh bosma harflar rasmiy ma'qullangan shaklda bir-biriga tutashtirilmay, tik yoziladi. Yozma harflar esa o'ng tomonga 65 gradus qiya qilib tutashtirib yoziladi. Kichik harflar o'ng va chap tomonidan, bosh harflar esa o'zidan keyingi kichik harf bilan tutashtiriladi.

So'zda yozma harflar bir-biri bilan tutashtirilib, bir butunlik – zanjir hosil qiladi. Ammo bu zanjir so'zlarda imlo belgilari (tutuq, ko'chish belgilari, chiziqcha) bo'lgan o'rinlarda uziladi, qo'l harakati to'xtab, belgilar qo'yilgandan keyin harakat davom etadi. Mazkur belgilarni so'zni yozish jarayonida qo'yib borish, harflarning ustiga qo'yiladigan ishorani esa so'zni yozib bo'lgandan keyin, uni o'qib turib qo'yish tavsiya qilinadi.

Yozma bosh harflarda qo'l harakati kichik harflarni yozishga nisbatan ko'proq uziladi: ayrim harflarning unsurlari qo'shiladi, tutashtiruvchi belgilar chiziladi va hokazo. Lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosidagi yozma kichik va bosh harflar yozuvda bir-biri bilan tutashtirilishi jihatidan ikki guruhga ajratiladi:

– tarkibida tutashtiruvchi unsuri bo'lgan harflar;

– tutashtiruvchi unsuri bo'lmagan harflar (Bunday harflarga tutashtiruvchi unsur yozuv jarayonida qo'shiladi).

Kichik harflar o'zidan keyingi harf bilan qayeridan tutashtirilishiga ko'ra 3 guruhga bo'linadi:

a) ustki qismidan tutashtiriladigan harflar: **o, o', v** (bunday ikki chiziq (asosiy chiziq) orasiga yoziladigan harflarning bo'yi 4 mm, eni 3 mm bo'ladi);

b) o'rta qismidan tutashtiriladigan harflar: **b, f, g, j, p, q, y, g', ng** (ikki chiziqdan yuqoriga ko'tarilib yoziladigan harflarning bo'yi 8 mm, pastga tushadiganlari 7 mm, f ning bo'yi esa 11 mm bo'ladi).

v) pastki qismidan tutashtiriladigan harflar: **a, d, e, h, i, k, l, m, n, r, t, u, x, z, sh, ch.**

(**s** harfi, unsur qo'shiigan holda, o'zidan keyingi harfning pastki qismiga tutashtiriladi, bu unsurlarni zarur o'rinlarda ko'rsatib qo'ydik).

Kichik yozma harflarning o'ng va chap tomondan tutashtirilishi.

Harflarni tutashtirib yozish deyilganda, odatda, kichik va bosh harflarning o'zidan keyingi harfga – o'ng tomonidagi harfga tutashtirilishi nazarda tutiladi. Aslida esa harflar yozuvda har ikki tomonidan ham tutashtiriladi. Bunga erishish uchun, ayniqsa, kichik harflarni shakllantirishda chizilgan chiziq ustidan qo'l harakatini davom ettirib, tutashuvchi nuqtagacha olib borish kerak bo'ladi. Quyida bu ishlarining qanday amalga oshirilishi to'g'risida to'xtalamiz.

1. Pastki qismidan tutashtiriladigan harflar o'zidan oldingi va keyingi harflar bilan (bundan **z, r, x, s** mustasno) quyidagicha bog'lanadi. Masalan: **men, non, gul, yil, jiyda, g'alla, tenglik**

2. Unli harflar o'zidan keyingi **z, r, x, s** harflarining yuqori qismiga tutashtiriladi: **azm, iz, ez, uz, oz, o'z, ari, irq, erka, or, ur, o'ra, xo'roz**. Mazkur harflarni **s** bilan tutashtirishda tutashuvchi harfning unsuri bilan **s** ning yuqori qismi tutashtirilib, so'ng uning etak qismi chiziladi: **asta, is, usta, es, os, o's**.

3. **o, o', v** harflari – yuqori qismidan tutashgariladigan harflar o'zaro hamda o'zidan keyingi pastki qismidan tutashtiriladigan harflarning ustki qismidan tutashtiriladi: **ovoz, ovchi, ovora, omad, o'sma, oila, ojiz, o'g'il, o'q, oy, oppoq**.

4. **o, o', v** harflari ikki chiziq yuqorisiga ko'tarilib yoziladigan harflardan oldin kelganda bu harflarning o'rtasidan tutashtiriladi: **odam, ohu, okean, olmoq, o't, obbo, ofarin**.

5. **v** dan oldin **a, i, e, u** harflari kelganda **v** ning pastki qismiga tutashtiriladi, masalan: **avval, devor, uvul; o, o'** harflari esa yuqori qismiga tutashtiriladi: **ov**.

Harfni ko'rib o'qishda avval uning yuqori qismiga ko'z tushadi. Ana shu holni e'tiborga olib, harflarni tutashtirishda imkoniyat bo'lgan o'rinlarda ularning yuqori qismidan emas, balki pastki qismidan tutashtirishga, harfning yuqori qismida chiziqchalarning imkoni bor darajada oz bo'lishiga ham e'tibor berish zarur. Bunda biz harfning o'zidan oldingi harf bilan tutashtirilishini nazarda tutdik.

Alfavitdagi bosh harflar va ularning tutashtirilishi
Yozma bosh harflarning bo'yi **8 mm** bo'lib, ular o'zidan keyingi kichik harflar bilan tutashtiriladi. Yozuvda qisqartma so'zlar tarkibidagi bosh harflar o'zidan keyin keladigan bosh harflar bilan tutashtirib yozilmaydi. Masalan: BMT, MDH, YTRK va boshqalar.

Bosh harflar o'z tarkibida tutashtiruvchi unsuri bor yoki yo'qligiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi:

- tutashtiruvchi unsurli bosh harflar;
- tutashtiruvchi unsursiz bosh harflar. (Tutashtiruvchi unsursiz bosh harflarga yozish vaqtida unsur qo'shiladi).

Tutashtiruvchi unsurli bosh harflar: **A, E, G, G', L, J, L, I, M, H, R, U, X, Y, Z, Q, SN, Ch.** (ng harf birikmasining yozma bosh shakli o'zbekcha so'zlarda qo'llanilmaydi: bu tovush bilan so'z boshlanmaydi, ba'zi chet so'zlarda ikki mustaqil fonemani bildiradi: **Ngiliy**);

Tutashtiruvchi unsursiz bosh harflar: **B, D, F, N, O, P, S, T, V, O'**

Bosh harflar qayeridan tutashtirilishiga ko'ra ikki turga bo'linadi:

1. Pastki qismidan tutashtiriladigan bosh harflar: **I, E, H, J, K, L, M, Q, R, U, X, Sh, Ch**

2. O'rta qismidan tutashtiriladigan bosh harflar: **A, Y, Z, J, G, G'**

3. Qo'shimcha yordamchi unsur bilan ostki qismidan tutashtiriladigan bosh harflar: **B, D, F, N, O, P, S, T, V, O'**.

1. Pastki qismidan tutashtiriladigan bosh harflar ikki chiziq orasiga yoziladigan harflarning pastki qismidan tutashtiriladi: **Isa, Hakim, Kamol, Lobar, Muhiddin, Qumri, Rahima, Ulfat, Xadicha, Zayniddin**

2. O'rta qismidan tutashtiriladigan bosh harflar o'zidan keyingi ikki chiziq orasiga yoziladigan harflarning ustki qismidan tutashtiriladi, misollar: **Anzirat, Yulduz, Gulnoz, G'ulom**

Bu harflar ikki chiziqning yuqorisiga ko'tariladigan harflarning o'rtasiga tutashtiriladi: **Akbar, Ilyos, Ikrom, Adham, Abdulla, Idris**

O'rta qismidan tutashtiriladigan harflar **z, r, x, s** harflarining chap tomonidagi chiziqqa tutashtiriladi: **Aziza, Arofat, Izzat, Asal, Islom**

3. Qo'shimcha yordamchi unsur bilan ostki qismidan tutashtiriladigan bosh harflar o'zidan keyingi harfga quyidagicha tutashtiriladi: **Bobur, Dilbar, Farhod, Nafisa, Olimjon, Po'lat, Sobir, Tohir, O'lmas, Vasila**

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev Y. Hamrohim (Yangi alifbo va imlodan qo'llanma). T., "O'qituvchi", 1996.
2. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo'ldosheva SH. Savod o'rgatish metodikasi. T., "O'qituvchi", 1996.
3. Qosimova K va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009.
4. G'ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., "O'qituvchi", 1992.